

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА БІЗНЕС-СТРУКТУР В СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Доріна О. Б.,
Мещерякова О. М.

Ключові слова: цифрова економіка, цифрові технології, електронна комерція, органи влади, бізнес-структури.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СТРУКТУР В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Дорина Е. Б.,
Мещерякова О. М.

Исследование посвящено изучению зарубежного опыта взаимодействия органов власти и бизнес-структур в сфере цифровой экономики.

В статье раскрыта экономическая сущность государственно-частного партнерства (ГЧП), как наиболее эффективного механизма взаимодействия органов государственной власти и бизнес-структур. Проведен анализ ГЧП-проектов во всех сферах экономики, в том числе в сфере телекоммуникаций и компьютерных информационных технологий за 2015-2020 годы согласно данным Всемирного банка. Отражена зависимость темпов развития государственно-частного партнерства от социально-экономического развития стран.

Также в статье проанализирован индекс цифровой экономики и общества (DESI-2020) по странам Европейского Союза. Названы лучшие и худшие показатели по европейским странам в сфере интеграции цифровых технологий, цифровых государственных услуг, цифровизации бизнеса и электронной коммерции.

Сделан вывод о больших региональных различиях цифровизации государственного управления, социальной сферы, особенностях государственно-частного партнерства и отражена необходимость в дополнительных исследованиях. В качестве примеров, были выбраны лидеры трансформации государственного управления: Дания, Австралия и Великобритания. Потому что именно в этих странах в полной мере организована трансформация административных процессов и процедур.

Полученные результаты исследования позволят расширить представление о применении успешного мирового опыта взаимодействия органов государственной власти и бизнес-структур в рамках цифровизации экономики.

Реализация цифровых проектов на основе государственно-частного партнерства будет способствовать достижению значимых экономических результатов, таких как рост ВВП, рост занятости в отрасли информационно-коммуникационных технологий. Возникнут новые синергетические эффекты, связанные с увеличением производительности труда, повышением инвестиционной привлекательности, получением отдачи от внедрения инноваций, активизацией сотрудничества в несырьевых высокотехнологичных сферах, развитием международной цифровой кооперации.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, электронная коммерция, органы власти, бизнес-структуры.

FOREIGN EXPERIENCE OF INTERACTION OF GOVERNMENT BODIES AND BUSINESS STRUCTURES IN THE SPHERE OF THE DIGITAL ECONOMY

Dorina Elena
Meshcheryakova Olga

This research is devoted to the study of foreign experience of interaction between government and business in the field of the digital economy.

The article presents the economic essence of public-private partnership (PPP). This is the most effective mechanism for interaction between government bodies and business structures. The analysis of PPP projects in all spheres of the economy for 2015-2020 was carried out according to the World Bank data. Including in the field of telecommunications and computer information technology. The article reflects the dependence of the rate of development of public-private partnership on the socio-economic development of countries.

It also analyzed the Digital Economy and Society Index (DESI-2020) for the countries of the European Union. The best and worst indicators of European countries in the field of digital technologies integration, digital public services, business digitalization and e-commerce are named.

It is concluded that there are large regional differences in the digitalization of public administration, the social sphere, and the peculiarities of public-private partnership. The authors reflect the need for additional research. As examples, the leaders of the transformation of public administration were selected: Denmark, Australia and the United Kingdom. Because it is in these countries that the transformation of administrative processes and procedures is fully organized.

The obtained results of the research will expand the understanding of the application of the successful international experience of interaction between public authorities and business structures in the framework of the digitalization of the economy.

The implementation of digital projects based on public-private partnerships will contribute to the achievement of significant economic results. Such as GDP growth, employment growth in the information and communication technology industry. There will be new synergistic effects associated with an increase in labor productivity, an increase in investment attractiveness, a return on the introduction of innovations, increased of cooperation in non-resource high-tech areas, and the development of international digital cooperation.

Key words: digital economy, digital technologies, e-commerce, authorities, business structures.

JEL Classification: M16, M48, O32, F20

Актуальность механизма взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти обусловлена рядом факторов, связанных с основными тенденциями в социально-экономической системе как отдельных стран, так и в рамках интеграционного сотрудничества стран. Формирование эффективных моделей взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти является одним из определяющих факторов успеха реформирования экономики и, как следствие, увеличение темпов экономического роста, а также влияет на эффективность функционирования системы управления в целом. Однако формирование тех или иных механизмов взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти зависит от предыдущего опыта развития и существующей институциональной среды.

Научный интерес к проблеме взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти связан с задачами управления. Построение эффективной модели взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти требует формирования соответствующих институциональных основ такого взаимодействия, а также разработки механизмов их реализации на практике. На повестке дня стоит вопрос о необходимости институционализации взаимодействия бизнес-структур и органов власти, а также создания эффективных механизмов их взаимодействия.

В основу эффективной организации взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти должны быть положены интенсивно протекающие на современном этапе развития мировой экономики тенденции цифровизации и формирования единого цифрового пространства в глобальном, региональном и национальном контекстах.

Постановка проблемы. В статье изучены и систематизированы публикации, индексируемые в базах SCOPUS и Web of Science, зарубежные источники, что позволило сделать теоретическую выборку, определить основную тематику и проблему исследования.

Особенно актуален вопрос о возможных форматах взаимодействия органов власти и бизнес-структур, направленных на привлечение частных инвестиций в создание инфраструктуры цифровой экономики. В мировой практике традиционно используются различные механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), позволяющие органам власти и бизнес-структурам объединять ресурсы и распределять риски в рамках реализации инфраструктурных проектов.

Успешный мировой опыт, лучшие практики лидеров цифровой трансформации указывают на то, что важны следующие изменения:

- пересмотр всей организационной структуры государственного управления;
- определение ответственных за цифровое развитие в рамках единого цифрового пространства;
- формирование команд, обладающих цифровыми компетенциями;
- взаимодействие органов власти и бизнес-структур для запуска процессов создания и развития цифровой инфраструктуры – от этапа генерации идей до первых пилотных проектов и дальнейшего тиражирования.

Процессы цифровой трансформации в государственном секторе, высокая потребность в быстром создании и развитии единого цифрового пространства, управлении цифровыми услугами требуют переосмысления подходов к организационно-функциональным структурам органов власти отвечающим за цифровую трансформацию, а также к взаимодействию органов власти и бизнес-структур.

В связи с этим, существует настоятельная необходимость теоретического осмысления проблем, возникающих в процессе взаимодействия органов власти и бизнес-структур, направленных на переход к цифровой экономике, что позволит ускорить процесс трансформации национальной экономики на пути становления постиндустриального общества, развития нового технологического уклада и создания необходимых условий для активизации развития средне- и высокотехнологичных секторов экономики.

Цель исследования. На современном этапе социально-экономического развития постоянно возрастает роль цифровых информационных технологий как определяющей составляющей конкурентоспособности развитых стран, а также различного рода союзов (ЕС, ЕАЭС и другие). Переход к цифровой экономике, под которой понимается производство экономических благ с использованием цифровых технологий, а также совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития государств, в последние годы является ключевым индикатором экономического роста.

Основной целью исследования является изучение и дальнейшее использование успешного зарубежного опыта взаимодействия органов власти и бизнес-структур в становлении и развитии

национальной цифровой экономики. Применение успешного мирового опыта взаимодействия органов государственной власти и бизнес-структур в рамках цифровизации позволит определить концептуальные направления институциональных преобразований на пути перехода к цифровой экономике в Республике Беларусь в рамках становления нового технологического уклада.

Методы исследования. В процессе исследования применен комплекс взаимодополняющих общенаучных (классификация, сравнение, объяснение, индукция и дедукция, научное доказательство, логический, сравнительный методы анализа) и частных методов познания (обобщение, графический), системный и комплексный подходы.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили: официальные статистические материалы; научные разработки белорусских и зарубежных ученых, международных научных организаций; кандидатские и докторские диссертации; материалы научных конференций; материалы, содержащиеся в сети Интернет.

Основной материал. Государственно-частное партнерство (ГЧП) является наиболее универсальным и эффективным механизмом взаимодействия органов власти и бизнес-структур, с помощью которого возможно увеличение объема инвестиций в проекты по развитию цифровой инфраструктуры и повышение их эффективности, что обеспечит качественный и устойчивый экономический рост, ускорит переход национальной экономики на новый технологический уклад, позволит сформировать новые индустрии и рынки.

Также, государственно-частное партнерство позволит привлечь в экономику частные инвестиции, уменьшить объем необходимых бюджетных средств на формирование единого цифрового пространства, направить высвободившиеся бюджетные средства на иные социальные нужды. При этом каждая сторона партнерства при реализации проектов сконцентрируется на той деятельности, в которой обладает компетенциями, вследствие чего повышается эффективность использования ресурсов и выполнения задач.

В разных странах развитие государственно-частного партнерства происходит различными темпами: например, в США, Великобритании, Канаде, Франции, Испании, Китае, Индии, Австралии, Бразилии активно развито государственно-частное партнерство, ежегодно реализуются десятки ГЧП-проектов в различных сферах экономики. В то же время, есть страны не имеющие опыта реализации ГЧП-проектов. Например, Беларусь, Армения, Киргизия находятся на этапе зарождения государственно-частного партнерства.

Исследуя практику зарубежных ГЧП-проектов, были проанализированы данные Всемирного банка за 2015-2020 годы [1]. Согласно которым, в базе данных зарегистрировано 412 проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. Выявлено, что 119 ГЧП-проектов зарегистрировано в сфере телекоммуникаций и компьютерных информационных технологий.

За исследуемый период из числа всех ГЧП-проектов по телекоммуникации и компьютерным информационным технологиям в странах Европейского Союза (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Греция, Швейцария, Ирландия) зарегистрирован 41 ГЧП-проект (34 %).

На азиатский регион приходится – 20 ГЧП-проектов (17 %). В Серной и Южной Америке зарегистрировано 43 ГЧП-проекта (36 %). Наибольшее количество ГЧП-проектов приходилось на США, Бразилию и Канаду.

В Африке всего зарегистрировано 15 ГЧП-проектов (13 %). Наиболее привлекательными странами для реализации ГЧП-проектов по телекоммуникации и компьютерным информационным технологиям выступали Нигерия и Уганда.

Проведенный анализ доказал, что темпы развития механизмов государственно-частного партнерства отличаются в различных странах в зависимости от их социально-экономического развития. Например, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия одни из первых начали реализовывать ГЧП-проекты и до сих пор остаются лидерами в использовании механизмов государственно-частного партнерства при реализации социальных и инфраструктурных и проектов.

Приоритетная отрасль, которая выбирается для привлечения в нее инвестиций, также зависит от социально-экономического уровня развития страны и реализуемой политики государства. Во всем мире за последние 5 лет государственно-частное партнерство преимущественно реализуется в транспортном секторе. Что объясняется взаимосвязью между уровнем развития страны и сектором, который выбирается для привлечения в него инвестиций с помощью государственно-частного партнерства. И чем выше уровень социально-экономического развития страны, тем более приоритетна социальная сфера, что обусловлено политикой развитых государств и их социально-экономическим развитием. В развивающихся странах и странах с переходной экономикой, приоритетной остается транспортная отрасль [2].

Развитие инфраструктуры цифровой экономики устанавливает необходимость полноценного взаимодействия органов власти и бизнес-структур. Основным критерием этого процесса является систематизация оцифровки всех аспектов экономики, одинаково понимающих как бизнес, так и государство. Цифровизация различных отраслей промышленности является катализатором резкого роста показателей экономической эффективности. Цифровые технологии позволяют предприятиям получить конкурентное преимущество, улучшить свои услуги и продукты и расширить свои рынки. Цифровая трансформация бизнеса открывает новые возможности и стимулирует развитие новых и надежных технологий. Показатель цифровизации бизнеса и электронной коммерции в европейских странах отражен на рисунке 1.

Рисунок 1. Индекс цифровой экономики и общества (DESI) 2020, интеграция цифровых технологий
 Примечание: Источник – [3]

Ежегодно Европейской комиссией публикуется индекс цифровой экономики и общества (DESI) – это сводный индекс, который суммирует соответствующие показатели цифровой эффективности Европы и отслеживает эволюцию государств-членов Европейского Союза в области цифровой конкурентоспособности. Согласно данным за 2020 год лучшими исполнителями в сфере интеграции цифровых технологий являются Ирландия, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Дания и Швеция, набравшие более 55 баллов (из 100). На другом конце шкалы – Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, Греция и Латвия отстают с баллами менее 35 баллов, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому Союзу в 43 балла.

Рисунок 2. Интеграция цифровых технологий, индекс оцифровки бизнеса, 2020
 Примечание: Источник – [3]

Согласно данным Европейской комиссии за 2020 год в сфере оцифровки бизнеса лучшими исполнителями являются Финляндия и Нидерланды, которые набрали более 65 баллов (из 100). Бельгия, Дания, Ирландия, Мальта, Швеция, Великобритания также имеют высокие позиции – более 55 баллов. Наименьшее количество баллов (менее 40) получили такие страны как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Латвия и Словакия, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому Союзу.

Особое внимание уделяется цифровым государственным услугам для бизнеса (включая трансграничное измерение). В связи с тем, что цифровые технологии все чаще предъявляют новые требования и ожидания к государственному сектору, реализация всего потенциала этих технологий является ключевой задачей для государственных организаций. Эффективное электронное правительство может обеспечить широкий спектр преимуществ, включая большую эффективность и экономию как для правительств, так и для бизнеса (рисунок 3). Это также может повысить прозрачность и открытость предоставления услуг.

Рисунок 3. Индекс цифровой экономики и общества (DESI), цифровые государственные услуги, 2020
Примечание: Источник – [3]

Лучшими исполнителями в сфере цифровых государственных услуг являются Эстония, Испания, Дания, Финляндия и Латвия, имеющие 85 баллов (из 100). Наихудшие показатели у Румынии, Греции, Хорватии, Словакии и Венгрии – менее 60 баллов, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому Союзу в 72,2 балла.

Показатель цифровых государственных услуг для бизнеса измеряет степень взаимодействия государственных услуг для бизнеса и их трансграничную работу. Он рассчитывается как среднее значение национальной и трансграничной онлайн-доступности основных услуг. Этот показатель оценивает, в какой степени основные государственные услуги доступны для бизнеса при его открытии и проведении регулярных деловых операций онлайн и через границы в других странах Европейского Союза (рисунки 4, 5).

Рисунок 4. Электронные государственные услуги для бизнеса (оценка от 0 до 100), 2013-2019 гг.
Примечание: Источник – [3]

Услуги, предоставляемые через онлайн портал, получают более высокий балл, в то время как услуги, которые требуют выполнения в автономном режиме, получают более низкий балл.

Рейтинг электронных государственных услуг для бизнеса неуклонно растет. По сравнению с 2018 годом в 2019 году наблюдался рост на 3,3 пункта. С 2014 года рост составил более 16,5 пункта.

Рисунок 5. Электронные государственные услуги для бизнеса (оценка от 0 до 100), 2019 г.

Примечание: Источник – [3]

За 2019 год более 90 баллов (из 100) в сфере электронных государственных услуг для бизнеса набрали всего 18 стран – Дания, Эстония, Ирландия, Люксембург, Великобритания, Италия, Мальта, Литва, Испания, Австрия, Бельгия, Болгария, Франция, Швеция, Германия, Финляндия, Кипр и Латвия. Наименьшее количество баллов (менее 70) набрали Румыния, Греция и Хорватия.

Германия, Бельгия и Италия зафиксировали наибольшее улучшение по сравнению с 2018 годом, каждый из которых увеличился на 12,5 пункта. Ни одно из государств-членов Европейского Союза не зафиксировало падения показателя электронных государственных услуг для бизнеса [3].

Масштабная цифровая трансформация активно началась европейских странах намного раньше, чем в России и Беларуси. И на сегодняшний день во многих странах накоплен значительный опыт перестройки системы государственного управления. О региональных особенностях Германии в сфере цифровизации и создании более благоприятных условий для ведения бизнеса пишут Дж. Кантвел, С. Нунан [4]. Гелисханов И.З., Юдина Т.Н., Бабкин А.В. показывают, как «цифровая экономика» посредством цифровых платформ повышает эффективность бизнес-процессов, меняет способы управления [5]. Некоторые авторы останавливаются на роли бизнес-структур в финансировании кластеров, исследуя роль бизнеса в цифровизации [6].

Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод о больших региональных различиях цифровизации государственного управления, социальной сферы, особенностях государственно-частного партнерства и демонстрирует необходимость в дополнительных исследованиях. В качестве примеров, были выбраны лидеры трансформации государственного управления: Дания, Австралия и Великобритания. Именно в этих странах в полной мере организована трансформация административных процессов и процедур [7].

Цифровое государственное управление в Дании [7]

Согласно оценкам ООН, в 2018 году первое место в рейтинге электронных правительств заняла Дания, которая является одной из самых цифровых стран в Европе: 88 % граждан хотя бы один раз в год пользуются возможностью цифрового взаимодействия с государственными органами. Первая стратегия цифровизации принята в стране в 1996 году, и с тех пор единый контур развития цифровых технологий охватил все уровни власти – от федерального до муниципального, включая органы власти, органы местного самоуправления, учреждения.

Развитие цифровых государственных услуг обеспечивают технологии и платформенные решения, взаимосвязанные между собой и обязательные для использования:

- nemID – цифровой идентификатор граждан и организаций в сети, который используется при оказании всех государственных услуг и является своеобразным аналогом цифровой подписи;
- nemLog-in – единый логин и пароль для доступа ко всем услугам;
- nemConto – государственный банковский счет, открытый для всех граждан и организаций в целях осуществления двусторонних финансовых операций в рамках государственных услуг, выполнения

социальных, фискальных и иных обязательств, также может использоваться как обычный банковский счет для расчетов между физическими и юридическими лицами;

- digitalPost – служба цифровых почтовых ящиков, которые открыты для всех граждан и организаций Дании на общественном портале borger.dk, используются для официальной переписки и уведомлений;

- borger.dk – общедоступный портал, предоставляющий единую точку доступа к решениям органов власти в области цифрового самообслуживания и информации о государственных органах и услугах. По состоянию на 1 апреля 2020 года платформа обеспечивает более 2000 государственных услуг онлайн. С помощью анализа накопленных данных о поведении граждан (об оплате счетов, пользовании услугами, передвижении, иных сведений) платформа предоставляет уникальную витрину услуг для каждого пользователя;

- digitaliser.dk – портал ИТ-разработчиков государственных ИТ-систем, содержащий стандарты и рекомендации по разработке, открытые решения и коды.

За определение и осуществление политики цифровизации Дании отвечает Агентство по цифровизации Дании (Agency for Digitisation). Агентство создано в 2011 году Министерством финансов, оно же осуществляет административное и финансовое обеспечение деятельности агентства.

Агентством управляет исполнительный совет в составе директора и двух его заместителей. В агентстве существуют следующие структурные подразделения:

1. Центр развития инфраструктуры, обеспечивающий работу и развитие технологий nemID, nemLog-in и digitalPost; разрабатывающий новые цифровые технологии.

2. Центр системного управления, который оперативно управляет и обслуживает цифровые решения; соблюдает требования по безопасности и производительности, предъявляемых к управлению портфелем цифровых проектов, требований ISO и Европейского общего регламента по защите данных.

3. Центр технологий и стратегии работы с данными, в его функции входит обеспечение использования данных и технологических возможностей их обработки, обмена данными между всеми органами власти и организациями; реализация программы формирования общей архитектуры данных в государственном секторе, стратегии обработки данных и использования технологий искусственного интеллекта.

4. Отдел анализа и политики цифровизации, занимающийся синхронизацией стратегий цифровизации всех органов власти, органов местного самоуправления и государственных учреждений с государственной стратегией цифровизации; анализом процессов предоставления государственных услуг и подготовка предложений по их оцифровке; анализом потенциала и направлений использования сквозных технологий, включая искусственный интеллект и робототехнику в государственном секторе.

5. Отдел законодательства в сфере цифровизации разрабатывает и продвигает законопроекты в части цифровизации общества и организации цифровой трансформации, включая совершенствование закупочной деятельности, защиту данных, этику использования данных.

6. Отдел цифровых услуг с функциями обеспечения полноты, качества и согласованности цифровых услуг в государственном секторе для граждан и предприятий по принципу самообслуживания; координации внедрения правил Евросоюза по оказанию цифровых услуг на едином европейском портале услуг; координации членства Дании в международных профессиональных сообществах, связанных с формированием политики открытого правительства и соблюдением демократических свобод при цифровизации.

7. Отдел цифровых проектов в правительстве обеспечивает создание новой системы управления в правительстве путем реализации портфеля специальных цифровых проектов и инициатив как на уровне каждого министерства, так и на межведомственном уровне; формирует новые компетенции, необходимые для решения задач цифрового управления государством, у государственных служащих.

8. Отдел управления порталом государственных услуг borger.dk оптимизирует работу портала для пользователей; оказывает техническую поддержку.

9. Отдел управления кибер- и информационной безопасностью обеспечивает эффективную и безопасную цифровизацию государственного сектора; функционирует в качестве центра компетенций по соблюдению требований и стандартов безопасности, а также требований по защите данных и eIDAS (электронная идентификация и аутентификация для цифровых услуг и платежей на едином европейском рынке).

10. Отдел обеспечения доступности цифровых услуг отвечает за популяризацию использования цифровых услуг, в том числе за счет обучения и поддержки; обеспечение соблюдения требований доступности всех государственных порталов и услуг; обеспечение правовой основы будущей цифровой инфраструктуры государственного сектора в части защиты интересов граждан, а также соблюдения основных прав и свобод.

11. Отдел международных коммуникаций с функциями достижения ключевых позиций и представление интересов Дании в международных совещательных органах управления цифровизацией, а также в органах Евросоюза, регулирующих сферу цифровизации; ведения международных переговоров, консультаций, представление интересов Дании при разработке программы цифровизации Евросоюза; принимает участие в международных форумах, конференциях.

В Дании также существуют общественные институты и сообщества управления цифровизацией.

1. Совет по ИТ-проектам при правительстве (Danish Council for ICT), в состав которого входят 13 руководителей крупнейших частных ИТ-компаний Дании, государственных органов и организаций. Главные функции Совета:

- одобрение и мониторинг реализации стратегий цифровизации государственных органов и организаций;

- одобрение ИТ-проектов стоимостью более 10 млн датских крон (эквивалент 110 млн рос. руб.) и ИТ-программ стоимостью более 60 млн датских крон (эквивалент 660 млн рос. руб.);
 - проверка реализации всех портфелей ИТ-проектов правительственных органов Дании.
2. Проектный офис цифровизации муниципальных образований Дании (КОМБИТ). Главные функции:
- формирование общей цифровой среды и стандартов на муниципальном уровне;
 - выполнение функции единого центра закупок и поставок ИТ-решений на муниципальном уровне в целях сокращения транзакционных издержек;
 - оптимизация процессов тестирования и разработки новых технологий для муниципалитетов с обеспечением равного доступа для всех муниципалитетов к результатам таких новых разработок;
 - сбор, анализ и распространение лучших практик и инноваций среди всех муниципалитетов.
3. Совет по этике данных при правительстве Дании (Denmark's Data Ethics Council), отвечает за:
- подготовку предложений по соблюдению этики использования данных при реализации стратегий цифровизации и ИТ-проектов;
 - контроль соблюдения прав и свобод граждан при обработке и использовании данных;
 - экспертизу законодательных инициатив в сфере цифровизации на предмет этики обращения с данными.

Управление цифровой трансформацией в Австралии [7]

Для реализации задач цифровой трансформации правительства в Австралии в 2015 году создано отдельное структурное подразделение – Агентство цифровой трансформации (Digital Transformation Agency), до июля 2019 года оно находилось в подчинении министру по цифровой трансформации. После начала ряда административных реформ его должность была упразднена, а агентство вошло в состав социальных служб правительства Австралии без прямого подчинения конкретному министру. Взаимодействие с министрами и структурными подразделениями правительства осуществляется по принципам проектного управления и нацелено на реализацию задач стратегии цифровой трансформации.

Агентство является владельцем стратегии цифровой трансформации, обеспечивает ее реализацию и актуализацию. Стратегия ставит цель – к 2025 году предоставлять услуги в цифровом виде, соответствующие высоким мировым стандартам. Три приоритета стратегии (легкость взаимодействия с правительством, проактивное предоставление нужных гражданину услуг, соответствие требованиям цифрового мира) предполагают выполнение 13 ключевых задач:

- оцифровка всех государственных услуг к 2025 году;
- анализ и управление услугами с учетом возможных жизненных событий и реальных потребностей граждан;
- внедрение единого цифрового идентификатора для доступа ко всем услугам;
- предоставление альтернативного способа получения услуг при отсутствии доступа к ним в цифровом виде;
- адаптация услуг под потребности конкретного гражданина;
- совершенствование услуг на основе анализа данных об их предоставлении;
- принятие решений с использованием новых технологий (в том числе сквозных) в соответствии с принципами прозрачности и доступности для проверки;
- достижение высокого уровня доверия граждан к цифровым услугам за счет обеспечения надежного и безопасного хранения и использования данных;
- обучение государственных служащих в органах власти и работников организаций ключевым компетенциям, необходимым для предоставления услуг в цифровом виде;
- повышение эффективности работы на всех уровнях предоставления услуг за счет использования современных инструментов управления;
- взаимодействие с предприятиями реального сектора, научными институтами, общественными и иными организациями для обмена опытом и совместного решения вопросов;
- разработка универсальных технологических платформ для использования всеми органами власти и организациями госсектора;
- сокращение затрат и рисков за счет использования современных цифровых возможностей.

С учетом указанных задач утверждена дорожная карта, которая является основой для составления плана деятельности агентства. План разрабатывается на 1-2 года и определяет структуру самого агентства.

Происходит регулярное обновление структуры в зависимости от прогресса реализации стратегии и текущих задач.

По состоянию на 13 марта 2020 года в агентстве работает 205 сотрудников, организационная структура состоит из девяти подразделений, сгруппированных по трем ключевым направлениям:

1. Направление «Цифровое государственное управление и инвестиции» включающее подразделения «Цифровое государственное управление», «Инвестиции в цифровое развитие».
2. Направление «Цифровая стратегия и развитие компетенций» состоящее из подразделений «Стратегия и архитектура», «Развитие компетенций».
3. Направление «Цифровые продукты и совместные разработки» включает такие подразделения как «Управление стратегическими ИТ-продуктами», «Управление цифровыми продуктами», «Управление совместными разработками», а также «Управление цифровой инфраструктурой».

По отношению к органам власти и правительственным организациям агентство фактически выполняет функции управления цифровой трансформацией, управления по работе с данными и управления

архитектурой. При этом в органы власти переданы функции по цифровому проектированию и процессам. Таким распределением функций управления цифровой трансформацией определяется вхождение агентства в сферу социальных служб правительства. Входящая туда же правительственная организация «Государственные услуги Австралии» располагает большой диверсифицированной службой по цифровому проектированию и цифровым процессам. В связке с агентством они обеспечивают реализацию стратегии по предоставлению гражданам качественных цифровых услуг.

Кроме того, для обеспечения доступа всем без исключения гражданам к цифровым услугам в департаменте по вопросам инфраструктуры, транспорта, регионального развития и коммуникаций по состоянию на 1 апреля 2020 года создан центр цифровых технологий (Digital Technology Hub). Он предоставляет подробную информацию об услугах и способах, как ими воспользоваться, а также обеспечивает техническое подключение к цифровым услугам всех жителей страны, проживающих в отдаленных регионах.

Организационная структура цифрового развития в Великобритании [7]

Великобритания входит в число лидеров по цифровым преобразованиям в структурах правительства. Первые серьезные изменения проведены в 2010 году, когда были приняты решения о переводе оказания услуг в полностью цифровой формат. С 2012 года последовательно реализуются стратегии электронного правительства, а с 2017 года действует рассчитанная на период до 2020 года (включительно) стратегия цифровой трансформации (рисунок 8).

В стратегии цифровой трансформации поставлены три глобальные цели:

- совершенствование процесса предоставления гражданам и организациям услуг;
- полная трансформация подразделений, оказывающих государственные услуги, так чтобы обеспечить гибкость, эффективность и результативность оказания услуг;
- внутренняя полномасштабная трансформация правительства, которая напрямую не связана с качеством оказанием услуг, но обеспечивает повышение эффективности деятельности правительства и качества принимаемых ими решений за счет использования возможностей современных технологий.

Данные цели требуют, чтобы были решены конкретные задачи по четырем направлениям деятельности:

- преобразование бизнес-процессов во всех органах власти и правительственных организациях;
- развитие цифровых компетенций у государственных служащих и формирование цифровой культуры управления; создание лучших инструментов и процессов управления на основе цифровых технологий для государственных служащих;
- эффективное использование данных для принятия управленческих решений;
- создание межведомственных платформ, инструментов, технологий, процессов и приобретение компетенций, необходимых для достижения результатов.

Обеспечить заявленные цели призвана специально сформированная министерская группа по развитию цифровых технологий в государственном секторе, куда включены отраслевые министры. Группа осуществляет как общее управление стратегией, так и изменения в конкретных правительственных учреждениях и организациях.

Центральное звено всех процессов – Государственная цифровая служба (Government Digital Service), которая напрямую подотчетна кабинету министров и координируется министерской группой. На постоянной основе в ней трудятся более 800 человек.

В распоряжении Государственной цифровой службы находятся два образовательных центра Академии государственной цифровой службы. Ключевые направления деятельности

1. Стратегии и возможности:

- определение стратегии цифровой трансформации, анализ ее воздействия на экономику страны;
- внедрение процессов использования данных в работе органов власти;
- ИТ-поддержка процессов Brexit;
- информирование правительства и общественности о содержании и значении работы

Государственной цифровой службы;

- подготовка нормативных актов и выработка политики в сфере управления данными;
- взаимодействие с парламентом Великобритании.

2. Техническая поддержка:

- разработка решений, помогающих органам власти осуществлять цифровую трансформацию. Для реализации данной функции сформирована команда специалистов: технический архитектор, разработчики, сервис-менеджеры, владельцы продуктов, исследователи пользовательского поведения, менеджеры продуктов, программисты (технические писатели), методологи (центры компетенций);

- создание современной сетевой инфраструктуры данных;
- поддержка цифровой торговой площадки (маркетплейса);
- реализация системы «государство как платформа»;
- управление предоставлением государственных услуг;
- обеспечение цифровой идентификации пользователей. Для реализации данной функции сформированы группы специалистов по направлениям: управление контентом, обеспечение операционной

деятельности, управление продуктами, программирование;

- улучшение продуктов и технологий на основе анализа обратной связи.

3. Внутренние и внешние коммуникации и исследования:

- распространение стандартов, цифровых продуктов и услуг на уровне правительства Великобритании и на международном уровне;
- исследование международного опыта цифровой трансформации и ее влияния на развитие экономик разных стран;

- информационная и методическая поддержка процессов цифровой трансформации.

4. Цифровые, информационные и технологические возможности:

- выработка единой политики работы со специалистами цифровой трансформации для всех органов власти;

- привлечение и удержание специалистов по цифровизации на государственной службе;

- определение ролей участников цифровой трансформации, компетенций, перспектив развития;

- определение системы поощрения сотрудников команды цифровой трансформации.

5. Разработка и обеспечение услуг:

- обеспечение доступности и комплексности услуг;

- проектирование ИТ-систем;

- обеспечение доступности публичных (государственных) данных;

- обеспечение работы общественной сети wi-fi;

- разработка открытых исходных кодов и стандартов и управление ими;

- развитие публичных сетей и киберпространства;

- установление стандартов и регламентов услуг, обеспечение их выполнения;

- выработка политики в сфере цифровизации;

- обеспечение технологического лидерства;

- управление ИТ-архитекторами и техническими писателями;

- управление разработкой пользовательского дизайна.

6. Академия государственной цифровой службы считает своей ключевой задачей реализацию образовательных программ для государственных служащих в сфере цифровизации. Программы носят прикладной характер и составлены с учетом принятой модели компетенций цифровых специалистов.

Служба развивает принадлежащие ей основные продукты – межведомственные платформы и инструменты, поддерживающие цифровую трансформацию:

- data.gov.uk – новый ресурс открытых данных, опубликованных центральным правительством, местными властями и государственными органами, доступных для аналитики и использования в целях разработки цифровых продуктов и услуг (по состоянию на 6 апреля 2020 года находится в стадии бета-тестирования);

- gov.uk/service-manual/service-standard – стандарт разработки качественных услуг, который содержит набор последовательных действий и рекомендаций по их выполнению;

- gov.uk/service-toolkit – площадка, где представлен набор стандартов, руководств, инструментов для проектирования и создания государственных цифровых услуг, включая универсальные архитектурные решения, библиотеку стилей, инструментов производительности, регистры и платформы для перевод государственных услуг в цифровой формат;

- цифровая торговая площадка (маркетплейс) – онлайн-площадка для организаций государственного сектора по поиску специалистов и технологий для цифровых проектов, которая развивается по трем направлениям: облачные решения, цифровые продукты и специалисты по цифровизации, физические центры обработки данных;

- ролевая модель компетенций – описание ключевых компетенций в сфере цифровых технологий, данных и ИТ-технологий, которыми должны обладать государственные служащие в зависимости от поставленных перед ними задач по цифровой трансформации правительства. Ролевая модель компетенций разработана Государственной цифровой службой совместно с Управлением гражданской службы.

Таким образом, Служба выполняет функции управления по работе с данными, управления архитектурой и управления цифровыми компетенциями. При этом функции по цифровому проектированию и процессам переданы в органы власти и правительственные организации, где при необходимости сотрудники могут развивать соответствующие компетенции. В задачи структур, обеспечивающих цифровую трансформацию, целенаправленно не включаются задачи по развитию телекоммуникационных ИТ-технологий, а также по обеспечению информационной и кибербезопасности.

Развитие телекоммуникационных сетей обеспечивает департамент по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.

Информационной и кибербезопасности уделяют особое внимание три правительственные организации:

- Центр правительственной связи – спецслужба Великобритании, которая отвечает за радиоэлектронную разведку и обеспечение защиты информации органов правительства и армии и реализует стратегию национальной безопасности и отдельные решения Совета национальной безопасности при премьер-министре;

- Национальный независимый центр кибербезопасности – отдельное структурное подразделение Центра правительственной связи со своими независимыми полномочиями, которое обеспечивает безопасность использования Интернета для правительственных организаций, граждан и юридических лиц, в том числе разрабатывает политики безопасности, обязательные к использованию при создании

государственных цифровых решений, осуществляет предотвращение киберпреступлений, шпионажа, актов виртуального терроризма и иных незаконных действий в Интернете;

- Центр защиты национальной инфраструктуры – организация, подведомственная Британской службе безопасности MI5, обеспечивает сохранность критической наземной и космической информационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, включая террористическую угрозу, киберугрозы, шпионаж и т.д. Выполнение стратегии цифровизации требует проникновения цифровых услуг на уровень муниципальных образований. Именно в их полномочиях находится оказание услуг в сферах образования, транспорта, ЖКХ, служб спасения, торговли, социальной поддержки, организация и обслуживание общественных пространств, сбор местных налогов и иных установленных обязательных платежей и т.д.

Для унификации подходов к цифровизации «на местах» принята Цифровая декларация для местного самоуправления, ряд стандартов и руководств, разработанных профессиональными сообществами совместно с муниципальными образованиями. Наиболее авторитетным сообществом является объединение администраций муниципальных образований по вопросам цифровизации iNetwork. Именно сообщество iNetwork поддерживает и развивает ресурс istanduk.org, где опубликованы единые стандарты и руководства для местных администраций и подведомственных организаций по оказанию услуг в цифровом виде.

Глобальное взаимодействие по вопросам цифровизации услуг между всеми муниципалитетами поддерживает отдел цифрового сотрудничества при Министерстве ЖКХ и местного самоуправления. Его главные функции:

- формирование единого понимания целей и задач цифровой декларации посредством специальных выездных образовательных мероприятий, информационных публикаций в печатных и электронных изданиях, обучения цифровым навыкам;

- предоставление органам местного самоуправления общего доступа к шаблонам проектирования цифровых решений, отдельным технологиям, стандартам и руководствам для повышения эффективности и предупреждения

дублирования выполняемых работ;

- аккумуляция общих усилий по безвозмездной прямой поддержке местных властей без участия центрального правительства.

Отдел осуществляет координацию специально созданного Фонда цифровизации органов местного самоуправления, средства которого распределяются на конкурсной основе на обучение муниципальных служащих, а также на финансирование совместных цифровых проектов. В целом весь контур управления цифровой трансформацией поддерживается профессиональным сообществом. Крупнейшей является SOCITM, профессиональная ассоциация менеджеров в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, работающих в государственном секторе и по его заказам.

Основные задачи ассоциации распределены по четырем ключевым направлениям деятельности:

1. Профессиональное развитие: проведение мастер-классов; коучинг и наставничество; индивидуальное обучение по запросу участников ассоциации; участие в профессиональных сообществах.

2. Обмен опытом и взаимная поддержка: организация мероприятий по обмену передовым опытом; формирование и ведение онлайн-каталога лучших практик участников ассоциации; организация совместных встреч и мероприятий для поиска деловых партнеров и сотрудничества.

3. Политика и влияние: представление интересов членов ассоциации в парламенте; взаимодействие с национальными и региональными органами власти; консалтинг по правовым и организационным вопросам; представление интересов членов ассоциации в выработке политики управления цифровизацией.

4. Исследования и улучшения: подготовка брифингов и докладов о новейших технологиях и методах работы; разработка инструментов для самоанализа организаций, выявления возможностей для улучшения; предоставление консультаций для расширения опыта и потенциала организации.

Выводы. Цифровизация меняет способы как государственного управления, так и управления бизнесом, может повышать эффективность деятельности бизнес-структур, формировать новые механизмы взаимодействия и обмена между экономическими агентами.

Государственно-частное партнерство играет огромную роль в цифровых преобразованиях экономики, в стирании граней между традиционными и вновь возникшими видами деятельности, что способствует повышению эффективности бизнес-процессов, формированию новых механизмов взаимодействия между экономическими агентами и новых моделей ведения бизнеса.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в управлении цифровой экономикой механизм государственно-частного партнерства должен стать базовым. Суть цифровой трансформации экономики Беларуси не только в усилении государственно-частного партнерства, но и в создании новой системы бизнеса, формировании институтов, обеспечивающих функционирование правовых механизмов для более эффективной работы предпринимательства и привлечения новых инвестиций.

Успешный зарубежный опыт взаимодействия органов власти и бизнес-структур в сфере цифровизации показал, что по мере формирования единого цифрового пространства и прорывных проектов экономический эффект от цифровизации может значительно возрасти. Реализация цифровых проектов на основе государственно-частного партнерства позволит достичь значимых экономических результатов: рост ВВП, рост занятости в отрасли информационно-коммуникационных технологий на цифровом пространстве,

дополнительный прирост объема экспорта услуг информационно-коммуникационных технологий. Возникнут новые синергетические эффекты, связанные с увеличением производительности труда, повышением инвестиционной привлекательности, получением отдачи от внедрения инноваций, активизацией сотрудничества в несырьевых высокотехнологичных сферах, развитием международной цифровой кооперации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *InfraPPP World. Infrastructure Finance & Investment – PPP. Project Tracker: Database of PPP Projects.* URL: <http://www.infrappworld.com>.
2. Дорина Е. Б., Мещерякова О. М. Механизм взаимодействия государства и частного бизнеса в формировании объектов инфраструктуры: зарубежный опыт. *Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки*, 2018. №14. С. 22-26.
3. *Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Thematic chapters. European Commission, 2020. 124 p.*
4. Cantwell J. A., Noonan C. *The Regional Distribution of Technological Development / M. Feldman, N. Massard (eds.) Institutions and Systems in the Geography of Innovation. Economics of Science, Technology and Innovation. Boston: Springer, 2002. Vol. 25. P. 199–230. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0845-8_10.*
5. Гелисханов И. З., Юдина Т. Н., Бабкин А. В. Цифровые платформы в экономике: сущность, модели, тенденции развития / *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки*, 2018. Т. 11. № 6. С. 22–36.
6. Roehrich J. K., Lewis M. A., George G. *Are Public-Private Partnerships a Healthy Option? A Systematic Literature Review. Social Science & Medicine*. 2014. No. 113. P. 110–119. DOI: 10.1016/j.socscimed.2014.03.037.
7. *Организационные структуры и команды цифровой трансформации в системе государственного управления / авт.-сост. Н. С. Гаркуша, А. С. Шубин под ред. М. С. Шклярук. М.: РАНХиГС, 2020. 165 с.*

References

1. *InfraPPP World. Infrastructure Finance & Investment – PPP. Project Tracker: Database of PPP Projects.* URL: <http://www.infrappworld.com>.
2. Dorina, E. B., Meshcheryakova, O. M. (2018). *The mechanism of interaction between the state and private business in the formation of infrastructure facilities: foreign experience. Bulletin of Polotsk State University. Series D. Economic and legal sciences*, 14. 22-26.
3. *Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Thematic chapters. European Commission, 2020. 124 p.*
4. Cantwell, J. A., Noonan, C. (2002). *The Regional Distribution of Technological Development / M. Feldman, N. Massard (eds.) Institutions and Systems in the Geography of Innovation. Economics of Science, Technology and Innovation. Boston: Springer, Vol. 25. P. 199–230. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0845-8_10.*
5. Geliskhanov, I. Z., Yudina, T. N., Babkin, A. V. (2018). *Digital platforms in the economy: essence, models, development trends. Scientific and technical statements of the St. Petersburg State Polytechnic University. Economic sciences*, 11/6. 22–36.
6. Roehrich, J. K., Lewis, M. A., George, G. (2014). *Are Public-Private Partnerships a Healthy Option? A Systematic Literature Review. Social Science & Medicine*, 113. 110–119. DOI: 10.1016/j.socscimed.2014.03.037.
7. *Organizational structures and digital transformation teams in the system of public administration / author-comp. N. S. Garkusha, A. S. Shubin, ed. M. S. Shklyaruk. Moscow: RANEPА, 2020. 165 p.*

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Дорина Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой национальной экономики и государственного управления

УО «Белорусский государственный экономический университет»

г. Минск, Беларусь.

e-mail: dogran@mail.ru

Мещерякова Ольга Михайловна,

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь

e-mail: olga.kachan85@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS

Dorina Elena, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of National Economy and State Management of the Belarus State Economic University, Minsk, Belarus

e-mail: dogran@mail.ru

Meshcheryakova Olga,

Polotsk State University, Novopolotsk, Belarus

e-mail: olga.kachan85@mail.ru

Подано до редакції 14.03.2021

Прийнято до друку 06.04.2021